

PRINCIPIUL INTERESULUI SUPERIOR AL COPILULUI DIN PERSPECTIVĂ EUROPEANĂ

NICOLESCU Adrian

doctor în drept, conferențiar universitar
Facultatea de Litere, Universitatea din Craiova, România
ORCID ID: 0000-0002-5502-3408

Summary. *The principle of the child's best interest is laid down in many international legal tools, as well as in the internal regulations that Romania has adopted lately. In addition to this fundamental principle, the principle of equal opportunities and non-discrimination also plays a particularly important role, along with the principle of consultation and respect for the views of the child. This congruence of the principles has a particular significance in the field of protection of the rights of the child, given that they constitute general ideas, even fundamental theses for this area of intense debate and discussion.*

Keywords: *superior interest, legal tools, institutions.*

Principiul interesului superior al copilului intră sub umbrela legislativă atât a documentelor cu caracter internațional la care România a aderat în ultima perioadă, cât și sub reglementările interne care se află într-o perioadă de cristalizare. O dată cu aderarea la Uniunea Europeană, România și-a asumat o obligația de a armoniza cadrul legislativ din domeniul protecției drepturile copilului cu reglementările europene, lucru care nu a fost ușor și care a implicat efortul susținut al autorităților publice centrale și locale.

Trebuie subliniat faptul că „rolul statului în protejarea copilului împotriva formelor de violență trebuie să fie unul însemnat, concretizat atât prin manifestări legislative de natură a garanta respectarea drepturilor convenționale și constituționale, cât și prin implementări riguroase a dispozițiilor legale.”[1, p. 13]

Convenția cu privire la drepturile copilului, instrument juridic cu caracter internațional, clarifică în mod clar noțiunea de copil, acesta fiind „orice ființă umană sub vârsta de 18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabilește limita majoratului sub această vârstă.”[2, p.6]

Totodată, reglementarea internă, mai precis Codul civil definește noțiunea de copil în cadrul art 263 alin.5 care prevede faptul că „în sensul prevederilor legale privind protecția copilului, prin copil se înțelege persoana care nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină de exercițiu, potrivit legii.”

Având în vedere importanța principiului interesului superior al copilului, considerăm oportun să redăm dispozițiile Convenției mai sus menționată (în continuare denumită Convenția) cu privire la drepturile copilului, care la art.3 alin.1 prevede că „în toate acțiunile care privesc copiii, întreprinse de instituțiile de asistență socială publice sau private, de instanțele judecătorești, autoritățile

administrative sau de organele legislative, interesele copilului vor prevala."

Principiul interesului superior al copilului reglementat de către Convenție, impune statelor semnatare o obligație legală de aplicare în integralitatea sa, implicând toți actorii sociali.

Așadar, art.3 alin.2 prevede că statele părți „se obligă să asigure copilului protecția și îngrijirea necesare în vederea asigurării bunăstării sale, ținând seama de drepturile și obligațiile părinților săi, ale reprezentanților săi legali sau ale altor persoane cărora acesta le-a fost încredințat în mod legal și, în acest scop, vor lua toate măsurile legislative și administrative corespunzătoare."

Totodată, în sarcina statelor semnatare, Convenția a instituit la art.3 alin.3 obligația de a „veghea ca instituțiile, serviciile și așezămintele care răspund de protecția și îngrijirea copiilor să respecte standardele stabilite de autoritățile competente, în special cele referitoare la securitate și sănătate, la numărul și calificarea personalului din aceste instituții, precum și la asigurarea unei supravegheri competente."

În contextul actual, subliniem faptul că în reglementările interne principiul interesului superior al copilului are întâietate în orice activitate care are ca autori atât instituțiile publice centrale sau locale, cât și instanțele judecătorești care au pe rol cauze ce implică copii minori.

Legislația civilă conține numeroase dispoziții importante referitoare la principiul interesului superior al copilului, toate acestea fiind aliniate la standardele internaționale, astfel în cele ce urmează redăm câteva dispoziții generale.

În conformitate cu dispozițiile art.263 alin 1 din Codul Civil „orice măsură privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie să fie luată cu respectarea interesului superior al copilului.” Astfel, concluzionăm faptul că în sarcina oricărei instituții publice care își desfășoară activitatea în domeniul protecției copilului, principiul interesului superior al copilului primează în raport cu orice altă activitate.

Aliniatul 2 al aceluiași articol din Cod prevede faptul că „pentru rezolvarea cererilor care se referă la copii, autoritățile competente sunt datorate să dea toate îndrumările necesare pentru ca părțile să recurgă la metodele de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă.”

În România, principiul interesului superior al copilului este de întâietate în orice activitatea întreprinsă de autoritățile publice centrale sau locale. Rolul acestor instituții este unul destul de însemnat în ceea ce privește crearea unei societăți demne pentru copii, a unei societăți ideale care pune pe primul loc respectarea valorilor etice, dar și a principiilor fundamentale privitoare la ocrotirea minorilor. Legiuitorul pune în lumină importanța procedurilor referitoare la copil, așadar art.263 alin.4 din Codul Civil prevede că „procedurile

privitoare la copii trebuie să se desfășoare într-un termen rezonabil, astfel încât interesul superior al copilului și relațiile de familie să nu fie afectate.”

Cu titlu de exemplu, principiul interesului superior al copilului este prevăzut cu prioritate în legislația specială alături de alte principii generale care cârmuiesc relațiile de familie.[3, art.6 lit. a]

În ceea ce privește drepturile copilului, la nivel european acestea sunt prevăzute în patru principale tratate, respectiv Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta Socială Europeană, Convenția Europeană privind exercitarea Drepturilor Copilului și Convenția asupra relațiilor personale care privesc copii.

Legislația națională se completează cu instrumentele juridice internaționale la care facem referire, iar art.7 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului prevede faptul că „drepturile prevăzute de prezenta lege sunt garantate tuturor copiilor fără nicio discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau altă opinie, de naționalitate, apartenență etnică sau origine socială, de situația materială, de gradul și tipul unei deficiențe, de statutul la naștere sau de statutul dobândit, de dificultățile de formare și dezvoltare sau de alt gen ale copilului, ale părinților ori ale altor reprezentanți legali sau de orice altă distincție.”

Având în vedere faptul că noțiunea de discriminare este una destul de uzitată, considerăm necesar în cele ce urmează să punem în lumină o definiție care este dată în comentariul general prezentat la cea de a 37-a sesiune din 1989, Comitetul pentru drepturile omului definea discriminarea drept „orice diferență, excludere, restrângere sau preferință, care se întemeiază pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau de altă natură, origine națională sau socială, proprietate, naștere sau alt statut, și care are ca scop restrângerea sau împiedicarea recunoașterii, folosirii sau exercițiului de către toate persoanele, pe bază de egalitate, a tuturor drepturilor și libertăților.”[4, p. 27]

În literatura de specialitate s-a considerat faptul că principiul interesului superior al copilului îndeplinește trei roluri majore:

- „poate sprijini, justifica sau clarifica în coroborare cu alte articole din Convenție-abordarea unei probleme specifice în procesul implementării Convenției. În acest context, ea reprezintă un sprijin în elaborarea normelor de drepturi ale omului, precum și un element care trebuie luat integral în considerare în procesul implementării altor drepturi.
- poate lua ființă ca principiu de mediere, necesar în rezolvarea conflictului dintre diferite drepturi, ori de câte ori acestea iau naștere în cadrul general al Convenției.
- poate servi la evaluarea legislației, practicilor și politicilor referitoare la copii, care nu sunt în mod expres reglementate printre obligațiile din Convenție.”[4, p. 37-38]

Alături de principiul interesului superior, principiul consultării și respectării opiniilor copilului se bucură de o recunoaștere atât la nivel internațional, cât și la nivel național, recunoaștere materializată în numeroasele convenții și acte normative care fac trimitere în conținutul lor la aceste principii fundamentale.

Conform principiului consultării și respectării opiniilor copilului, orice copil are dreptul recunoscut de lege de a-și exprima liber opinia, gândurile, aceasta, bineînțeles, cu respectarea și fără a aduce atingere drepturilor celor din jur.

Constituția României face trimitere în capitolul intitulat „Drepturile și libertățile fundamentale”, în cuprinsul articolului 30, la caracterul inviolabil în ce privește „libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credințelor și libertatea creațiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin mijloacele de comunicare în public.”

Principiul consultării și respectării opiniilor copilului este reglementat de Convenția cu privire la drepturile copilului care prevede la art.12 alin.1 faptul că „statele părți vor garanta copilului capabil de discernământ dreptul de a-și exprima liber opinia asupra oricărei probleme care îl privește, opiniile copilului urmând să fie luate în considerare ținându-se seama de vârsta sa și de gradul său de maturitate.”

Același articol, dar la alin.2 prevede faptul că „în acest scop copilului i se va da, în special, posibilitatea de a fi ascultat în orice procedură judiciară sau administrativă care îl privește, fie direct, fie printr-un reprezentant sau un organism competent, în conformitate cu regulile de procedură din legislația națională.”

În concluzie, așa cum reiese din succintele prevederi normative prezentate, interesului superior al copilului trebuie să i se recunoască valoarea de principiu în activitatea întreprinsă sau în orice procedură care privește copilul. Toate entitățile, deopotrivă publice sau private, care își desfășoară activitatea în domeniul protecției copilului depun un efort susținut în vederea respectării de către toți actorii implicați a drepturilor copilului. Pe lângă instituțiile care activează în domeniul protecției copilului, un rol însemnat îl au organismele private care au atribuție de suport pentru principalii furnizori de servicii sociale.

Ca atare, reiterăm că ori de câte ori se ia o măsură care privește pe un copil, indiferent de persoana fizică sau juridică care o dispune, trebuie respectat imperativul principiului primordial al interesului superior al copilului, consacrat pe plan internațional în art.3 din Convenția O.N.U cu privire la drepturile copilului, ratificată de România prin Legea nr. 18/1990 republicată.

Referințe:

1. NICOLESCU, A. Asistența și protecția drepturilor copilului. Craiova: Sitech, 2019.
2. Convenția cu privire la drepturile copilului. [Accesat: 30.09.2022] Disponibil: <https://www.salvaticopiii.ro/sci-ro/files/0a/0ab4c7cb-1ff8-458c-a53a-053f5d189015.pdf>

3. Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art.6 lit.a.
4. United Nations Compilation of General Comments and General Recommendations adopted by Human Rights Bodies, HRI/GEN/1/rev.2 of 29 March 1996.
5. ALSTON, P. & GILMOUR - WALSH, B. The best Interest of Child. Towards A Synthesis of Children'S Rights and Cultural Values, 1996.

